

Fiche de lecture – Histoire de l’Iran 3

- INALCO – EUUA520b - Histoire de l’Iran 3 - Oliver Bast – Fiche de lecture
- Professeur : Oliver Bast – oliver.bast@sorbonne-nouvelle.fr
- Etudiant M2 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 – frederic@delathibauderie.fr
- Date : 9 février 2023

Article 1 : Gossman, Lionel. “Oppenheim’s 1914 Denkschrift.” In *The Passion of Max von Oppenheim: Archaeology and Intrigue in the Middle East from Wilhelm II to Hitler*, 1st ed., 81–106. Open Book Publishers, 2013. <https://doi.org/10.2307/j.ctt5vjtvk.13>.

Article 2 : Hughes, Thomas L. “The German Mission to Afghanistan, 1915-1916.” *German Studies Review* 25, no. 3 (2002): 447–76. <https://doi.org/10.2307/1432596>.

1. Auteurs et articles

Lionel Gossman, (1929-2021) était un universitaire américain d’origine écossaise et polyglotte. Après une formation en littérature française, langues romanes et littérature allemande à l’université de Glasgow et de la Sorbonne et un Ph.D. à l’université d’Oxford en 1958, il a enseigné à l’université John Hopkins (1959-1975) et à l’université Princeton (1976-1999). Il a écrit de très nombreux ouvrages d’histoire littéraire et d’historiographie, de biographies et plusieurs études sur l’histoire et la culture allemande. Un de ses principaux ouvrages “The Passion of Max von Oppenheim : Archaeology and Intrigue in the Middle East from Wilhelm II to Hitler” traite de la personnalité ambivalente de Max von Oppenheim, maître-espion allemand des affaires d’Orient, au service de tous les régimes.

Thomas L. Hugues, (1925-2023) était un juriste et fonctionnaire d’Etat américain. Il a étudié à Oxford et est diplômé en relations internationales de la Yale Law School. Il fut directeur du Bureau of Intelligence and Research (communauté du renseignement US) sous les administrations Kennedy et Johnson, chef de mission diplomatique à Londres sous Nixon, puis président de la Fondation Carnegie à partir de 1971. Il a écrit trois livres de type autobiographique sur les relations diplomatiques et internationales.

NB : L’identité de Thomas L. Hugues n’est pas clairement établie. Le profil de l’homme politique ne semble pas correspondre exactement avec l’auteur de l’article sur la mission Hentig-Niedermayer.

2. Résumé de l'article de Lionel Gossman

Oppenheim a rédigé en octobre 1914 à Berlin un « mémorandum sur la subversion révolutionnaire dans les territoires islamiques des ennemis »¹ de l'Allemagne. Gossman décrit la réception de ces préconisations et les moyens pratiques de mise en œuvre du mémorandum.

La Première guerre mondiale débute le 28 juillet 1914 avec la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie. L'Empire ottoman craint la victoire des Alliés pour son intégrité territoriale et Enver Pasha, sans informer son propre cabinet, signe un traité secret d'alliance avec l'Allemagne le 2 août. Malgré une très forte opposition des élites et de l'opinion publique, l'entrée en guerre de la Turquie est effective les 2 et 5 novembre, lorsque les croiseurs allemands Goeben et Breslau sont utilisés sous pavillon turc pour bombarder les ports russes de la mer Noire sur décision d'Enver Pasha et d'une minorité activiste du CUP.

Le mémorandum d'Oppenheim prend en compte la tiédeur de l'exécutif ottoman et préconise une aide initiale massive pour un engagement militaire effectif turc menaçant directement l'Égypte et l'Inde britannique, susceptible d'affaiblir et de disperser les forces du Royaume-Uni. Le mémorandum préconise un contrôle allemand réel mais discret sur des opérations de subversion facialement portées par les Ottomans et ciblées vers les populations musulmanes sous contrôle colonial anglais, français ou russe. Il détaille les particularités de chaque région et les leviers subversifs locaux utilisables avec un focus particulier sur l'Égypte et l'Inde au fort potentiel subversif. Oppenheim porte un jugement stéréotypé sur les Orientaux, réputés apathiques et désorganisés.

Il préconise une organisation centrale de propagande prédisant la victoire finale des empires centraux, afin de pousser les populations musulmanes au soulèvement grâce au relais du réseau diplomatique et des communautés allemandes expatriées. Oppenheim compte sur une offensive turque et bédouine sur le canal de Suez afin de susciter des mutineries en Égypte et la fermeture du lien maritime direct entre l'Angleterre et l'Inde. Oppenheim préconise également une alliance entre Turquie, Perse et Afghanistan dirigée contre le Golfe persique (pétroles et ports) et l'Inde, malgré les craintes ottomanes d'embrasement anarchique généralisé de la région. Le mémorandum propose également des actions de zizanie dans les troupes coloniales pour retourner les soldats musulmans faits prisonniers contre les forces de l'Alliance.

La première étape d'instrumentalisation de la religion est lancée dès les 11 et 14 novembre avec la proclamation par le Sheikh ul-Islam des fatwas de guerre sainte de subversion au nom du Sultan-Calife ottoman. Les textes sont publiés à partir du 15 dans tous les pays à majorité musulmane. Ces documents officiels sont accompagnés de pamphlets et de modes opératoires appelant à l'extermination des ennemis chrétiens de l'Islam, à l'exception des alliés de la Turquie. La deuxième étape du plan d'Oppenheim était l'attaque de l'Égypte par la 4^e armée ottomane, la subversion au Maghreb par des agents infiltrés depuis

¹ Denkschrift betreffend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde

Tripoli en Libye et enfin l'envoi de missions en Perse et en Afghanistan dirigées respectivement par Wilhelm Wassmuss et Oskar von Niedermayer.

L'ensemble était coordonné par Oppenheim au travers du Nachrichtenstelle für den Orient (Bureau d'information pour l'Orient), dépendant du ministère des Affaires étrangères. Ce bureau était organisé en régions et produisait du matériel de propagande (films et publications en arabe, persan, turc et ourdou) et en particulier un bimensuel « Al-Djihad ». Il s'appuyait sur des équipes mixtes allemandes et indigènes, mais souffrait de conflits internes et d'un financement insuffisant du Trésor impérial que compensaient partiellement des contributions personnelles d'Oppenheim. Cette organisation et sa stratégie de subversion musulmane bénéficiaient du fort soutien politique du ministère des Affaires étrangères, des différents chef d'Etat-major von Moltke puis von Falkenhayn, du chancelier Bethmann-Hollweg et du Kaiser lui-même, qui s'était auto-proclamé ami du monde musulman sur la tombe de Saladin à Damas.

Une minorité de spécialistes de l'Orient (von Bernstorff, Rosen) doutaient de la pertinence et de la faisabilité de ce plan mais ils étaient minoritaires et souvent disqualifiés pour leurs anciennes sympathies pro-anglaises d'avant-guerre ou leurs origines juives. D'autres, comme Lepsius ou Wolff-Metternich, craignaient les retours de flamme d'une complicité allemande avec un Djihad anti-Entente et ses répercussions en termes d'épuration ethnique et religieuse par le CUP sur les populations chrétiennes et notamment arméniennes de l'Empire ottoman. A l'inverse, la propagande officielle pro-Djihad minimisait le périmètre d'application du Djihad à la lutte politique contre les puissances impérialistes de l'Entente et imputait la responsabilité des massacres des Arméniens aux intrigues anglaises et à la duplicité révolutionnaire des Arméniens vis-à-vis des Ottomans.

Les ambitions d'Oppenheim n'eurent pas les résultats espérés. Les Anglais repoussèrent l'offensive ottomane sur Suez, l'Égypte ne se souleva pas et les Arabes du Hedjaz se rangèrent finalement sous l'autorité britannique. L'opinion publique musulmane ne fut jamais totalement convaincue de la légitimité d'un Djihad sélectif et de convenance, promulgué par un gouvernement ottoman CUP notoirement irrégulier. Après 1915, le thème du Djihad perdit de son importance dans la propagande orchestrée par Oppenheim. Selon des témoins de l'époque (Jäckh, Snouck-Hurgronje et Stürmer), les raisons de cet échec se trouvent dans une préparation insuffisante et tardive, des moyens matériels et humains trop faibles et des correspondants locaux inefficaces et corrompus. Par ailleurs, la nature même des dirigeants du CUP ottoman, xénophobe, nationaliste turc, raciste et hypocrite dans leur instrumentalisation de l'Islam, condamnait l'authenticité d'un projet de Djihad universel panislamiste. Dans ses mémoires, Oppenheim lui-même admet que l'opération Djihad avait été un coup d'épée dans l'eau.

3. Résumé de l'article de Thomas L. Hughes

Au début du siècle, l'Allemagne jouissait d'une forte influence dans l'Empire ottoman et en Perse. Le général von der Goltz avait réorganisé l'armée ottomane et de nombreux conseillers allemands avaient contribué à des réalisations prestigieuses comme le chemin de fer Berlin-Baghdad. La Perse déchirée par les rivalités anglo-russes voyait aussi l'Allemagne comme un contrepoids aux ingérences de ses « protecteurs ». En Perse, de nombreux segments de la société étaient ouvertement germanophiles avec une forte présence allemande à Téhéran. Dès 1898, Wilhelm II s'était auto-proclamé ami des Musulmans du monde lors d'une tournée au Moyen-Orient. Il provoquait ainsi dangereusement la Russie, la France et le Royaume-Uni sur leurs colonies musulmanes, à rebours des principes bismarckiens d'un splendide isolement européen de l'Allemagne.

Avant-guerre, la résistance et la critique anticoloniales contre le Royaume-Uni s'étaient développées en Inde, en Irlande et dans les diasporas des pays colonisés, avec l'aide intéressée de l'Allemagne. Au début de la guerre, de nombreuses voix (Staff, Hedin et Bethmann-Hollweg) proposèrent une stratégie de soulèvement et de subversion au Maghreb, au Moyen-Orient en Egypte et en Asie centrale, notamment en Perse et en Afghanistan, contre l'Empire britannique des Indes, la France et la Russie. Elle devait s'appuyer sur l'autorité califale du sultan ottoman Mohammed V avec le soutien de son ministre de la Guerre, Enver Pasha, notoirement pro-allemand. L'entrée en guerre de la Turquie fut immédiatement exploitée sur le plan religieux avec la proclamation du Djihad contre les Chrétiens de l'Alliance qui fut largement diffusée par les réseaux allemands. La direction de ces opérations diplomatiques et subversives fut l'objet de dissensions entre Turcs et Allemands. En Allemagne même, diplomates et militaires divergeaient dans leur appréciation des conséquences de la guerre et du Djihad sur les populations chrétiennes ou arméniennes.

En 1916, la Ligue musulmane et le parti du Congrès indiens exigèrent l'autonomie politique de l'Inde dans le pacte de Lucknow. Les Anglais craignaient les risques d'embrasement musulman suscité par l'activisme impérial allemand, supposément allié aux intérêts juifs et sionistes, et l'instrumentalisation de l'Afghanistan vis-à-vis d'une société indienne inflammable et minée par des mouvements révolutionnaires en exil. Le contrôle britannique sur la région s'appuyait sur le monopole exercé sur la politique étrangère (Afghanistan), son réseau de résidents permanents et de bases militaires (Inde, Golfe persique) et la division en sphères d'influence de la Perse, conclue en 1907 avec une Russie affaiblie par sa défaite face au Japon en 1905.

La mission allemande en Afghanistan prit la route en avril 1915, chargée de nombreuses lettres officielles allemandes et ottomanes pour l'émir d'Afghanistan et 26 princes indiens, ainsi que de nombreux présents et 100.000 livres sterling. Ses participants clefs étaient :

- Oskar von Niedermayer, officier bavarois, militaire d'active, orientaliste, persanophone, géographe et ancien de l'équipe de Wilhelm Wassmuss, ce dernier actif dans l'agitation du sud de la Perse.

- Werner-Otto von Hentig (1886-1984), officier prussien issu d'une famille influente, devenu diplomate, orientaliste et persanophone. Il était seul officiellement en charge de la mission sur le plan diplomatique et la direction effective des opérations fut un sujet de friction entre les deux hommes.
- Raja Mahendra Pratap, un Rajput activiste indépendantiste, proche de Gandhi, Tagore et Nehru. Très cosmopolite, il lia son destin au projet allemand de soulèvement indien appuyé par l'Afghanistan. Il recruta des anciens prisonniers de guerre indiens et surtout Mohammed Barakatullah, musulman, numéro 2 du comité révolutionnaire indien à Berlin et ancien proche du frère de l'émir, Nasrullah Khan. A Istanbul, un représentant ottoman, Kazim Bey, fut joint au groupe.

Les Anglais suivaient avec inquiétude la progression de l'expédition via Constantinople, Baghdad, Kermanshah, Téhéran et Ispahan. Des actions d'interception furent organisées en Perse et un ultimatum exigeant sa capture fut envoyé à l'émir Habibullah. Entre Ispahan et la frontière afghane, la progression de l'expédition, séparée en deux groupes par sécurité, dura 40 jours et fut très difficile, pourchassée, telle une souris par un chat, par les Russes, les Anglais et des supplétifs locaux. La mission était sans contact direct avec les diplomates allemands basés à Constantinople (Wangenheim, puis Wolf-Metternich) ou à Téhéran (Prince von Reuss). Niedermayer prit l'ascendant durant cette phase quasi-militaire de feintes et de ruses. Passée la frontière afghane, la diplomatie reprit le dessus avec Hentig. Après un accueil triomphal à Herat fin août 1915, la mission arriva à Kabul début octobre et fut logée dans une résidence officielle mais sous surveillance rapprochée. L'émir, manifestement très à l'écoute des inquiétudes anglaises, fit attendre 2 mois une audience officielle, Son frère Nasrullah, de facto premier ministre, et le fils de l'émir, Amanullah, et son conseiller Mahmud Tarzi semblaient eux plus sensibles aux arguments allemands.

L'accueil de l'émir fut peu enthousiaste, mettant en doute le caractère diplomatique et officiel de la délégation. Il y eut ensuite de nombreuses réunions d'ordre général sur la situation géopolitique en Europe, au Moyen-Orient et en Perse et sur les propositions d'alliance contre l'Inde. Les Allemands s'installèrent durablement à Kabul, y nouèrent de nombreux contacts et diffusèrent largement leurs idées. L'émir se montrait curieux mais peu enclin à prendre des décisions. Il faisait valoir l'éloignement de l'Afghanistan, son enclavement entre Russie et Inde anglaise, sa faiblesse militaire et sa dépendance financière à l'Angleterre. La délégation allemande estimait que seule l'arrivée d'un corps expéditionnaire de 1.000 turcs pourrait sortir l'émir de sa procrastination. Vraisemblablement, Habibullah jouait sur deux tableaux, ménageant Allemands et Anglais. En décembre 1915, les membres indiens de la délégation proclamèrent symboliquement un gouvernement provisoire de l'Inde en exil et l'émir signa avec Hentig un traité de principe d'amitié germano-afghane qui prévoyait l'instauration de relations diplomatiques et une aide financière et militaire allemande objectivement irréaliste. Mais c'était une simple manœuvre dilatoire de l'émir afin de préserver ses intérêts en cas de victoire de l'Allemagne, car dès janvier 1916, Habibullah donnait des garanties personnelles de non-belligérance à l'agent britannique et réaffirmait publiquement la neutralité du pays.

Au même moment, la situation militaire des puissances centrales se détériorait en Arabie, en Mésopotamie, en Anatolie orientale et en Perse, rendant totalement illusoire leur intervention directe en Afghanistan.

Décrédibilisée, la délégation allemande quitta définitivement Kabul en mai 1916. Ironiquement, les ferments des propositions allemandes se développèrent après la guerre. En effet, l'émir ne fut pas récompensé par les Anglais pour ses savantes manœuvres diplomatiques et après son mystérieux assassinat, son fils Amanullah lança la 3^e guerre anglo-afghane qui donna au pays l'indépendance diplomatique que les Anglais avait refusée à son père. L'indépendance du pays fut immédiatement reconnue par l'Allemagne vaincue. Le nouveau roi Amanullah lança une série de réformes nationales directement inspirées de ses discussions avec la délégation allemande de l'époque, victoire posthume de la mission Hentig-Niedermayer. En 1929, l'Allemagne était devenue la première communauté européenne expatriée en Afghanistan.

En conclusion, la mission allemande en Afghanistan a réussi à perturber les Russes et les Anglais et à diffuser ses messages de propagande contre les impérialisme anglais et russes en Asie. Elle a échoué de peu à faire rentrer l'Afghanistan dans la guerre contre l'Inde britannique. L'initiative allemande, portée par des personnalités exceptionnelles, était en avance sur son époque. Niedermayer repartit par le Turkestan et la Perse, déguisé en mendiant. Hentig passa par l'Hindu-Kush, le Gobi, la Chine puis fut interné à Honolulu et échangé comme prisonnier de guerre par les Américains. Raja Pratap rentra au premier parlement de l'Inde indépendante en 1957. Hentig et Niedermayer reçurent les plus hautes distinctions allemandes et Hentig fut invité d'honneur du roi Zahir Shah pour les 50 ans d'indépendance de l'Afghanistan.

4. Commentaire personnel et critique - Conclusion

Les deux textes portent sur la tentative orchestrée par les puissances centrales de faire converger à leur avantage la puissance de mobilisation de l'Islam et le ressentiment des peuples colonisés afin de prendre à revers les puissances occidentales et la Russie.

Le premier texte décrit l'organisation concrète par l'Allemagne de ce projet de déstabilisation très moderne dans ses objectifs et ses moyens, grâce à des procédés « d'agitation-propagande » au sens de diffusion de messages et d'argumentaires simples, propres à agir sur les sentiments des foules dans un but politique et idéologique. Par la suite, les partis totalitaires marxistes-léninistes et fascistes sont devenus des maîtres dans la manipulation des masses dans un but de puissance. Au cas qui nous occupe, l'initiative en revient au baron Max von Oppenheim, farouchement nationaliste et dévoué à la cause impériale allemande. Il appartenait à une famille de banquiers juifs convertis et anoblis, complètement intégrés à la culture germanique, comme de très nombreux Juifs allemands et autrichiens de la haute bourgeoisie de l'époque.

Les résultats militaires de ces opérations ne furent pas à la hauteur des espérances, car en dépit d'une analyse très fine et pertinente des savants orientalistes de l'époque, les moyens mis en œuvre étaient sous-dimensionnés et furent rapidement minés par les échecs opérationnels des puissances centrales en Orient. Mais surtout, le message libérateur porté par l'Allemagne, puissance sans colonies musulmanes, était miné par son allié ottoman, paradoxalement porteur de la légitimité d'une dignité califale, confisquée aux

derniers Abbasides du Caire en 1517. En effet, aux yeux des bédouins du Hedjaz, des Egyptiens arabes, des Persans chiites, voire de l'Afghanistan pashtou, les revendications de retour en force de l'Empire turc ottoman étaient sans doute regardées au mieux comme opportunistes, au pire comme une menace dominatrice et néocoloniale. Le subit intérêt ottoman pour le Djihad cachait mal une volonté de survie à tout prix et de maintien de son emprise historique sur ses possessions arabes, certes musulmanes, mais soucieuses de leur autonomie. A l'inverse, le Royaume-Uni et T.E. Lawrence, eurent l'intelligence (ou l'hypocrisie) de faire miroiter l'indépendance aux tribus arabes. Quant à Habibullah d'Afghanistan, il se révéla un dirigeant réaliste sur ses chances de succès et méfiant sur le prix à payer d'une mobilisation militaire anti-anglaise pour un pays aussi divisé que le sien. Il s'avéra que les Bédouins Hachémites d'Arabie avaient davantage intérêt à se révolter contre leurs maîtres ottomans que leurs coreligionnaires afghans contre leurs voisins britanniques des Indes.

Le deuxième texte aborde l'aspect opérationnel « sur le terrain » des activités d'influence du Nachrichtenstelle für den Orient. L'expédition Hentig-Niedermayer fut une véritable épopée. Son succès initial a vite été sapé par la prudence cauteleuse du monarque afghan qui mesurait très bien les dangers d'une confrontation directe avec les Anglais, sans l'appui militaire concret des puissances centrales. Son armée n'avait pas beaucoup évolué techniquement depuis le 19^e siècle. Il savait que sorti de la protection de ses montagnes, la puissance mécanique anglaise serait supérieure et que les Afghans ne pourraient pas renouveler l'exploit de Ahmad Shah Durani à Panipat. Par ailleurs, il espérait, à tort, que sa neutralité serait mieux récompensée que celle de son aïeul au cours de la guerre des Sikhs contre les Anglais. Néanmoins, l'opération aurait pu être succès et se terminer par une action offensive afghane, si ce n'est que la crédibilité de la mission Hentig-Niedermayer ne tenait que par les succès des armées des empires centraux sur les fronts principaux de la guerre. Les échecs en Mésopotamie, le soulèvement du sharif de la Mecque et l'entrée des Russes à Erzurum enterrèrent définitivement tout espoir allemand. Pourtant, les retombées indirectes de cette expédition à Kabul ont été nombreuses et s'exercèrent sur une longue période.

La mission Hentig-Niedermayer a inspiré d'autres plans avortés du même type. Dès 1919, les autorités bolchéviques, à leur tour, envoyèrent Nikolaï Bravin en Afghanistan pour pousser à la guerre un l'Afghanistan contre l'Inde britannique sans davantage de succès. Puis, elles échafaudèrent avec Fyodor Shcherbatskoy un plan, vite abandonné, de subversion religieuse bouddhiste par le nord avec l'aide de nomades Kalmuks.

L'échec des campagnes d'agitation-propagande de l'Empire allemand en Orient a eu également un impact en creux, en décourageant par la suite l'Allemagne nazie qui n'a pas misé réellement sur le soulèvement des masses musulmanes, malgré les offres de services du grand mufti de Jérusalem ou les sympathies des dirigeants irakiens ou iraniens. Il est par conséquent difficile de supputer si les arbitrages collectifs des pays musulmans colonisés ou sous mandat auraient été les mêmes lors de ce nouveau conflit qu'en 1916.

Mais les retombées les plus concrètes de ces tentatives intéressées de déstabilisation et de manipulations se trouvent dans la mise en mouvement d'idées et d'espoirs qui se sont exprimés en action politique après la

sortie de scène de la mission allemande : la 3^e guerre anglo-afghane et les programmes de modernisations de Amanullah et Tarzi, le réveil politique indien après-guerre contre le durcissement du contrôle anglais du Rowlatt Act et l'aspiration durable à l'indépendance suscitée par le symbole de la déclaration du gouvernement provisoire indien à Kabul en 1915.

Le mythe de l'instrumentalisation religieuse par le djihad, inspirée de l'histoire épique des califes Rashidun, des Almoravides, des Almohades ou des Mahdistes du Soudan, a fait fantasmer l'orientalisme occidental qu'il soit Anglais ou Allemand. Mais la manipulation des foules répond à des conditions complexes de mise en mouvement et ne peut se satisfaire d'un moteur unique de motivation. Il doit s'appuyer également sur une conjonction de ressorts et motivations profondes et des intérêts communs multiples.